

Artículo de investigación

Cómo citar: López Escalona, D. E. (2023). Importancia de la formación continua del docente de enfermería. *PRA*, 23(35), 257–272. <https://doi.org/10.26620/uniminuto.praxis.23.35.2023.257–272>

ISSN: 0124-1494

eISSN: 2590-8200

Editorial: Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO

Recibido: 3 agosto 2023

Aceptado: 7 diciembre 2023

Publicado: 28 diciembre 2023

Conflicto de intereses: los autores han declarado que no existen intereses en competencia.

Importancia de la formación continua del docente de enfermería

Importance of continuous training of nursing teachers

Importância da educação continuada para professores de enfermagem

Resumen

La investigación presente se crea gracias a la necesidad de entender que los docentes de enfermería deben mantenerse en constante actualización, no se toma un centro de estudio específico para realizar el avance investigativo, sino que se globaliza para todas las universidades que dan la carrera de Enfermería y profesiones a similares. El propósito principal de este estudio es comprender la importancia de la formación continua del docente de enfermería, tomando en cuenta que el área de la salud está en constante crecimiento respecto a nuevas sepas de enfermedades, nuevos equipos, nuevos procedimientos, y existen docentes que desconocen estos. Para el sustento metodológico la investigación se centra en un paradigma postpositivista- cualitativo, con un enfoque interpretativo, y al cual se le aplicó un método fenomenológico – hermenéutico, para la recolección de datos se realizaron entrevistas a profundidad a tres supervisoras de enfermería de diversos hospitales y centros clínicos, estas son parte del personal docente de universidades de la región Yaracuyana (Venezuela). Estas tres supervisoras sirvieron como informantes clave para conocer desde su percepción que opinan del tema u objeto de estudio. Para el análisis de datos y resultados se trabajó con una triangulación de las respuestas obtenidas durante las entrevistas y el análisis se realizó aplicando una hermenéusis interpretativa de estas respuestas. Se obtuvo como resultado la constatación a cerca de la impor-

Deivis Eduardo López Escalona

Instituto de mejoramiento profesional del magisterio: San Felipe, Yaracuy, VE
deivisupel2020@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-0222-9314>
Venezuela

tancia de una formación continua y de la actualización de los conocimientos para docentes en general. Se llega a la conclusión que aunque el docente presente diversas causas por la cual no continúa su formación, esta se convierte en una necesidad para lograr una educación de calidad.

Palabras clave: Educación continua, Formación profesional superior, Crecimiento profesional, Superación personal.

Abstract

The present research is created thanks to the need to understand that nursing teachers must remain constantly updated, a specific study center is not taken to carry out the research progress, but rather it is globalized for all the universities that offer the Nursing degree. and similar professions. The main purpose of this study is to understand the importance of continuous training of nursing teachers, taking into account that the health area is constantly growing with respect to new types of diseases, new equipment, new procedures, and there are teachers who are unaware these. For methodological support, the research focuses on a post-positivist-qualitative paradigm, with an interpretive approach, and to which a phenomenological - hermeneutic method was applied. For data collection, in-depth interviews were carried out with three nursing supervisors from various hospitals. And clinical centers, these are part of the teaching staff of universities in the Yaracuyana region (Venezuela). These three supervisors served as key informants to know from their perception what they think about the topic or object of study. For the analysis of data and results, we worked with a triangulation of the responses obtained during the interviews and the analysis was carried out by applying an interpretive hermeneutic of these responses. The result was a confirmation of the importance of continuous training and updating of knowledge for teachers in general. The conclusion is reached that although the teacher presents various reasons why he does not continue his training, this becomes a necessity to achieve quality education.

Keywords: Continuing education, Higher professional training, Professional growth, Personal improvement

Resumo

A presente pesquisa surge graças à necessidade de compreender que os docentes de enfermagem devem se manter em constante atualização, não se toma um centro de estudos específico para realizar o andamento da pesquisa, mas sim globalizado para todas as universidades que oferecem o curso de Enfermagem e similares. profissões. O principal objetivo deste estudo é compreender a importância da formação contínua dos professores de enfermagem, tendo em conta que a área da saúde está em constante crescimento no que diz respeito a novos tipos de doenças, novos equipamentos, novos procedimentos, e há professores que desconhecem estes. Para suporte metodológico, a investigação centra-se num paradigma pós-positivista-qualitativo, com uma abordagem

interpretativa, e ao qual foi aplicado um método fenomenológico - hermenêutico. Para a recolha de dados foram realizadas entrevistas em profundidade com três supervisores de enfermagem de vários hospitais, e centros clínicos, fazem parte do corpo docente de universidades da região de Yaracuyana (Venezuela). Esses três supervisores serviram como informantes-chave para saber a partir de sua percepção o que pensam sobre o tema ou objeto de estudo. Para a análise dos dados e resultados, trabalhamos com uma triangulação das respostas obtidas durante as entrevistas e a análise foi realizada aplicando uma hermenêutica interpretativa dessas respostas. O resultado foi a confirmação da importância da formação contínua e da atualização de conhecimentos para os professores em geral. Conclui-se que embora o professor apresente diversos motivos pelos quais não dá continuidade à sua formação, isso se torna uma necessidade para alcançar uma educação de qualidade.

Palavras-chave: Educação continuada, Formação profissional superior, Crescimento profissional, Aperfeiçoamento pessoal.

Introducción

A nivel global se ha suscitado diversos cambios en la forma de ver el mundo desde el punto de vista evolutivo, esto lleva al avance de un sinnúmero de recursos para la optimización educativa tanto dentro como fuera de los planteles. Se mencionan nuevas estrategias y métodos para obtener una información y una formación que sea de manera horizontal tanto para los estudiantes como para los docentes. Estos últimos juegan el papel más importante dentro de una aula de clase, en vista de que son los generadores de saberes, cumpliendo con el reto de ser líderes educativos. Cabe agregar que estos recursos antes nombrados han llegado a gran parte de la población mundial y que, aunque existen factores predisponentes para que no todos tengan acceso a ellos, siempre hay una manera de hacer llegar la información educativa.

En este sentido, se toma en cuenta que, existen diferentes campos educativos y esto depende de la profesión y la formación que se esté impartiendo. Es importante mencionar que así como evoluciona la educación también lo hace el campo de la salud, tendiendo avances científicos para el diagnóstico preciso sobre una enfermedad, se generaliza más los cuidados paliativos, recuperativos y curativos los cuales se deben colocar en práctica con los pacientes en pro de la mejora de su diagnóstico clínico León Alberca (2018) de definen los diagnósticos clínicos como aquellos procedimientos utilizados por el personal de salud y aplicando varias herramientas con el fin de saber la causa y característica de una enfermedad. Sin embargo hay personal sanitario que no busca la manera de enriquecer su conocimiento respecto a estos cambios que afectan a la humanidad.

En este artículo se describe la importancia de la formación continua del docente de enfermería, descrita por Riesco (2018) como la constante actualización de conocimientos adquiridos en la formación universitaria y luego de haber finalizado su capacitación docente. De esta manera se asume que quien imparte dichas clases es un profesional titulado de la misma carrera de estudio, por ende es de vital importancia que cumpla con la actualización de conocimientos generales en el ámbito de salud en vista de que no solo existen nuevas enfermedades y métodos para aplicar un tratamiento oportuno, sino que también existen nuevos equipos para realizar terapias. Un docente

de enfermería no debe quedarse con los conocimientos adquiridos durante su formación, debe ser investigador desde el punto de vista crítico, científico y humanístico para poder dictar una clase y que no se escapen detalles del tema tratado.

Por otro lado se dice que quienes imparten el conocimiento en enfermería deben de tener experiencia práctica de todos los temas dictados, no solo hacer llegar el mensaje teórico, ya que los mismos pueden ser dictados por otro profesional que quizás no sea de la misma profesión. Es así como existen profesiones que deben poseer características generales en cuanto al conocimiento que se emplea, de la misma manera, en Enfermería hay que tener una serie de habilidades para que los receptores de los mensajes (estudiantes) no les quede duda de la información recibida en clase.

Cabe destacar que, el docente de enfermería debe poseer conocimientos lógicos matemáticos, en el sentido que realiza cálculos para la obtención de dosis exactas que se suministran a los pacientes, siendo así los responsables de la administración de los fármacos adecuadamente, respecto a lo último Lynch (2022) indica que los fármacos son sustancias diferentes a los alimentos, que causan una sensación de bienestar a quién padece una dolencia. Por consiguiente se debe dar a conocer que existen riesgos en dichos cálculos ya sea por exceso o defecto, puesto que pueden llegar a no lograr el objetivo de la curación si se hace una mala ecuación o cálculo de la administración de fármacos, lo que puede provocar como resultado una infra dosis o causar problemas orgánicos, físicos y hasta la muerte, si se llega a aplicar una sobre dosis.

De esta manera se puede dar a entender que la experiencia es importante y esa se adquiere con la práctica. Se puede ejemplificar de muchas maneras más allá de lo que los textos indican, por ejemplo un docente de enfermería que dirija la cátedra de pediatría debe conocer todo respecto a manifestaciones clínicas pediátricas, tratamientos, dosis, percentiles de crecimiento, signos vitales, entre otros conocimientos y características de este campo. Por otro lado, un docente que imparta los conocimientos quirúrgicos, debe conocer cuáles son los tiempos de la cirugía, qué es un quirófano, asepsia y antisepsia, conocer sobre el material quirúrgico general, como también el riesgo que corre el personal sanitario, todo esto solo como ejemplo de las materias de preparación profesional en Enfermería.

Es por lo que, en este artículo, no solo se habla de la docencia en Enfermería, sino como deben formarse estos profesionales que ejercen la función docente, ya que en este campo de la salud existe deberes y derechos que son globales para el personal de enfermería, uno de estos derechos es que deben ser partícipes de su crecimiento profesional sin distinción jerárquica, deben ser tomados en cuenta y darles la cabida en congresos formativos para el enriquecimiento académico como lo indica la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1996) "Se reconoce en general que, "para mantener la alta calidad del ejercicio profesional, las enfermeras nunca deben dejar de aprender y habrá que darles oportunidad de recibir educación continua" (p. 24). Aunque este punto no sea tomado en cuenta por todas las instituciones, el profesional de la salud debe buscar la forma más conveniente para que sus conocimientos no se queden estancados en el pasado, actualizar todo lo que ya sabe para así poder cumplir su función docente con calidad.

Como punto clave, se dice que hay situaciones que llevan a que un docente se mantenga en constante actualización. En el tiempo actual y gracias a la tecnología, los estudiantes tienen la facilidad de poseer más información que la que reciben, por esta razón el docente debe ir un paso más allá de lo que se imparte en clases, utilizar la web como un método de aprendizaje, del cual se puede obtener información de sitios oficiales en el campo de la salud, con profesionales que ejemplifican su actividad con diferentes recursos audiovisuales que se pueden descargar para el estudio de una diversidad de temas, también existen páginas que proporcionan libros, artículos científicos, casos clínicos totalmente gratis y descargables en varios formatos para que el lector pueda acceder a esa información sin costo.

Por otra parte, el docente de enfermería debe ser dinámico y aplicar diversos métodos de enseñanza y aprendizaje, de esta manera se crea un vínculo con los estudiantes donde él enseña, pero también aclara dudas, por lo tanto debe poseer habilidades gerenciales para el manejo de grupo como lo indica Sanfeliciano (2022) pues teniendo el control de los estudiantes se realiza una apertura de oportunidades para aprender. El docente debe aclarar dudas desde el punto del razonamiento científico, sin dejar dudas, sin embargo, hay temas dentro del campo de la salud que aún están inconclusos como, por ejemplo, el tema de los milagros clínicos, estos son un misterio para la ciencia.

Estos formadores de saberes deben ser humanistas y empáticos, y demostrar lo mismo para con sus estudiantes. La profesión de Enfermería es una unión entre vocación de servicio, conocimiento científico y práctica profesional. De acuerdo con esto, se supone que los valores son elementos que deben ser impartidos desde casa, pero en la práctica de la salud debe ser un reflejo constante ya que deben de manejarse bajo un código ético dentro y fuera de las instituciones en la que laboran. Por esta misma razón, se debe enseñar puntualidad, respeto, confidencialidad, tolerancia, amor entre otros principios fundamentales durante la formación profesional.

Para contextualizar, es importante resaltar que este artículo no pretende criticar la forma de cómo los docentes de enfermería imparten su conocimiento, sino la importancia que tiene una formación continua y actualizada de los avances en la ciencia de la salud, puesto que es un punto clave en la formación de los próximos profesionales, quienes trabajaran con seres humanos, donde no debe existir el ensayo y error. Aunado a esto, el docente deber ser un guía, un ser humano capacitado con experiencia comprobada, y no deben ser contratados por razones burocráticas, si no por su competencia laboral y humanística.

De lo antes planteado, se formula el propósito principal de esta investigación, el cual es el siguiente: comprender la importancia de la formación continua del docente de enfermería.

El anterior propósito nace desde la formación académica en universidades, específicamente en la Universidad Politécnica Territorial Arístides Bastidas del Estado Yaracuy (Venezuela) la cual es una de las universidades pioneras en la región en cuanto a la formación de profesionales de enfermería y otras carreras afines al sector salud.

Materiales y métodos

Para el sustento metodológico se trabaja con un método fenomenológico hermenéutico, con el objetivo de manejar la realidad tal como se presenta, manifestado también por Fuster Guillen (2019) Esta investigadora indica que se trata de describir e interpretar las experiencias vividas, las dimensiones éticas y las prácticas pedagógicas. En este artículo particular, se utiliza este método con la finalidad de comprender qué tan

importante es la formación continua de los docentes de enfermería, tomando en cuenta que los mismos son profesionales de esa rama de la salud, donde la experiencia marca la diferencia por razones de conocimientos prácticos.

Por otra parte, se sustenta bajo un enfoque interpretativo Vain (2012) señala que, con el enfoque interpretativo se pretende ordenar, concebir o expresar las realidades personales de cada ser, por otra parte, explicar o darle sentido a textos y manuscritos que tienen un mensaje distinto según la percepción de cada persona.

El paradigma utilizado es el postpositivista, enmarcado en lo que indica Rondón Valero (2018) este paradigma pretende cambiar el modo de pensar y de ver la realidad, basado en la subjetividad; se utiliza en su mayoría para investigaciones de las Ciencias Sociales con el fin de verificar la naturaleza de las realidades y sus implicaciones. Con este paradigma, se busca conocer la realidad vivida y la forma de pensar de los actores sociales que sirven como informantes en la investigación.

Para la técnica de recolección de datos, se utiliza la entrevista a profundidad definida esta por Velázquez (2022) Este investigador señala que la entrevista a profundidad sirve como método de recolección de información y datos, se realiza de forma personal a informantes que guardan relación directa con el objeto de estudio y son conocedores de los posibles problemas abordados por los investigadores. Para la investigación se realizaron entrevistas a tres informantes quienes son supervisores en el área de enfermería de diversos departamentos de salud y aparte forman parte del claustro docente de la universidad que funge como escenario de estudio, con el fin de constatar la información de una fuente primaria y confiable.

El instrumento empleado fue el guion de entrevistas catalogado como un documento en forma de lista la cual contiene preguntas puntuales para ser respondida por los entrevistados y de esta manera conocer su forma de pensar y ver de la realidad del entorno (Giani,2021). En este recurso utilizado para la recolección de datos, se hicieron tres preguntas de forma puntual, con el objetivo de conocer la realidad sobre el proceso de formación del personal docente de enfermería según la percibe cada entrevistado.

Para el análisis de datos, se hace una interpretación de las respuestas obtenidas aplicando una hermenéutica interpretativa. Manzanilla (2017) señala que la hermenéutica busca una interpretación clara de la realidad según lo expresado, esta ha sido utilizada desde la Antigüedad para develar manuscritos teológicos y de culturas del pasado. La utilidad de este método de interpretación es práctica, ya que se emplea para realizar una triangulación de datos, la cual, según Godoy Rodríguez (2023), es la recopilación de múltiples datos con el fin de dar validez y precisión a la interpretación de respuestas obtenidas en diversos métodos de recolección de información.

Resultados

Los resultados se presentan a través de las respuestas obtenidas en las entrevistas para posteriormente hacer la triangulación de información y llegar a una interpretación de las respuestas.

Pregunta 1. ¿Cómo consideras que se toma el tema de las actualizaciones de conocimiento del personal de enfermería en general?

Respuestas

Informante: realmente es muy poco el personal que se toma la iniciativa de hacer crecer sus conocimientos. Ahorita, en estos tiempos, hay mayor acceso a la información que antes, sin embargo, muchos no la utilizan por diversas razones, pero es más porque no les ofrece un certificado, sino solo conocimiento, ya que participar en conferencias, talleres, cursos y demás se torna en ocasiones algo costoso.

Informante 2: a veces es por falta de interés ya que el que quiere puede y más si sabemos que podemos aprender cosas nuevas, pero creo que es más por apatía y conformismo, puesto que la mayoría de las actualizaciones se pueden hacer desde la virtualidad, sin necesidad de ocupar mucho tiempo de los quehaceres diarios.

Informante 3: es un tema de interés colectivo que hace que el docente se mantenga actualizado y de esta manera poder

brindar una educación de calidad con nuevas técnicas y procedimientos, que ayudan al enriquecimiento del conocimiento no solo del estudiante, sino del mismo docente.

Análisis: hermenéusis

Según la información suministrada por los informantes, el tema de las actualizaciones en los docentes es importante para el crecimiento profesional e intelectual, tanto del docente como de los estudiantes, pero no todos toman la iniciativa de participar en programas educativos para conocer nuevos temas de interés, que lleven a que se estén a la vanguardia de nuevas tendencias, tratamientos, procedimientos e implicaciones que lleve la praxis de Enfermería. Cabe destacar que, a veces los estudiantes se instruyen de temas que son de su interés y tratan de conocer más del mismo, abordando a los docentes; y a veces estos no tienen las respuestas precisas por no estar actualizados en sus conocimientos.

Pregunta 2. ¿De qué manera se puede actualizar en cuanto a conocimiento un docente de enfermería?

Respuestas

Informante 1: todo va a depender de cuál sea la forma que el docente busque actualizarse para generar conocimientos; en lo particular hay foros a través de chat donde se pueden incluir en grupos, existen conferencias virtuales y presenciales, pero desde el punto de vista personal, nada mejor que los cursos y posgrados.

Informante 2: métodos de actualización hay muchos, pero el más efectivo es estar presente en talleres, posgrados, cursos y convertirse en verdaderos investigadores, aunque existen limitaciones por ejemplo hay quienes no cuentan con salarios que sustenten un estudio superior, pero la gran mayoría cuenta con un dispositivo móvil (smartphone), que ahora es una herramienta primordial para obtener información.

Informante 3: creo que deberían buscar la forma de cómo se les haga más práctico y cómodo en todos los sentidos buscar esa actualización, ahorita a través de la virtualidad se puede, pero es un factor en contra si se trata de clases prácticas con

equipos donde se deben aprender procedimientos, calibración y ajuste de materiales. Por ejemplo, la diálisis tiene que hacerse de forma presencial, ya que hay que aprender cada parte de la máquina. Por otra parte, lo mejor es hacer estudios de posgrado.

Análisis: hermeneusis

Los entrevistados hacen énfasis que, en la actualidad, se puede utilizar la virtualidad para actualizar algunos conocimientos; sin embargo, hay estudios a profundidad que deben poseer clases presenciales para realizar las prácticas directas en equipos médicos que, por una parte, no son de fácil acceso y, por otra, son costosos. Es por ello que, en este particular caso, las opciones virtuales son importantes, pero no tanto como los cursos y estudios de posgrados. Por ejemplo, el docente de enfermería es un profesional de la salud y en ocasiones desconoce del área de Andragogía, y esto es parte de las actualizaciones para poder valerse de herramientas, habilidades y destrezas que haga que se dé una educación de calidad. Esta actualización en el campo educativo puede hacerse virtual o presencial, pero donde se involucren procedimientos prácticos; lo ideal es participar en una formación presencial o semipresencial.

Pregunta 3. ¿Cuáles crees que son los factores por los cuales no se realizan las actualizaciones de conocimientos en los docentes de enfermería?

Respuestas

Informante 1: hay un sinnúmero de factores, pero creo que la iniciativa debe ser propia de cada persona, no se puede obligar a alguien que se siente conforme con lo que sabe, desde mi punto de vista personal es más por la apatía de estudiar, ya que los recursos existen, solo hay que buscarlos.

Informante 2: una de las razones principales es que no se toma la iniciativa por parte de las instituciones que emplean a los profesionales de enfermería como docentes, ya que en cada institución debería de haber programas de formación continua, actualización de conocimientos, y debería ser obligatorio para todos los docentes participar; eso crea competencia laboral, crecimiento profesional e incremento intelectual.

Informante 3: los factores son varios y creo que cada persona debe hacer su plan de vida de acuerdo con sus ingresos y metas, al tiempo, a la capacidad de hacer diversas cosas a la vez y al apoyo que se reciba. Cada realidad es distinta, pero el que realmente quiere aprender algo, busca la forma de cumplir con ese objetivo para su vida. Nada es fácil en esta vida, quienes realizan posgrados son pocos y hay que saber que muchos ya no quieren pisar más una universidad, no quieren estudiar y para ellos es suficiente con lo que ya saben, pero a veces eso se convierte en mediocridad constante, que se refleja al momento de impartir una clase sin bases pedagógicas, científicas, ni prácticas.

Análisis: hermenéusis

Cada informante dio su punto de vista de los factores que, según sus percepciones no permiten la actualización de conocimientos en el personal de enfermería, pero se destaca la falta de voluntad por parte de los docentes a querer actualizarse, y la falta de programas educativos que den continuidad al crecimiento profesional. En ocasiones, hay factores personales como el nivel de ingreso o la falta de apoyo familiar, no obstante, lo que más llama la atención de todo el análisis es el conformismo que tienen algunos docentes, ya que por no buscar la forma de aprender nuevos temas, prefieren quedarse sumergidos en el pasado.

Discusión

Para la discusión de este artículo, es propicio citar trabajos de titulación y artículos que tienen similitud con el estudio, por esta razón, se toma un artículo realizado en Pontificia Universidad Católica del Ecuador, realizada por Ríos, Zambrano y Cevallos (2018) titulada: “La actualización docente en la calidad educativa” En este artículo, se llegó a la conclusión que mientras más preparado este el docente, mejor es la calidad educativa que genera el docente y la institución.

Se hace una realidad notoria que un docente actualizado y en constante actualización, genera en los estudiantes una especie de confianza, ya que reconocen el potencial que representa su docente para la institución y para su formación académica. Esto

insta a que todos los docentes de diferentes áreas del conocimiento busquen la forma de actualizar sus conocimientos de diversas maneras a la capacidad que les permita su quehacer.

Por otra parte, se hace énfasis en la importancia de la formación y actualización de los docentes de enfermería, para ello se cita un artículo titulado, “La importancia de la actualización de conocimientos como parte de la formación del docente universitario” realizado por Chapa Alarcón y Martínez (2016) El artículo concluye dando a conocer que todo docente debe actualizar sus conocimientos, ya que es parte de las competencias pedagógicas propias de un educador.

Del artículo antes citado, se puede apreciar que la formación docente debe ser continua y que es parte del ser docente mantenerse al día con nuevas formas de aprender y enseñar. En este particular hay que hacer énfasis en que la mayoría de las personas que ejercen la docencia de enfermería, no son docentes, sino que son profesionales de enfermería que a veces desconocen los procesos pedagógicos. De acuerdo con esto es propicio que las instituciones donde hacen vida laboral estos profesionales como docentes tomen cartas en el asunto incitándolos a que al menos hagan diplomados de formación docente para adquirir herramientas educativas y generar habilidades y destrezas a la hora de impartir las clases.

Conclusión

Para sintetizar se puede decir que esta investigación luego de indagar, comprobar, interpretar y constatar la importancia que tiene que los docentes no solo de enfermería, sino de cualquier rama educativa se mantengan en actualización constante, ayudando a fortalecer sus conocimientos pero también vínculos con los estudiante que son quienes se percatan la calidad de educación que reciben día a día durante la formación académica. Por otra parte hay que tomar en cuenta la falla en cuanto a programas educativos ya que estos no se colocan en práctica en las instituciones para que los docentes puedan refrescar conocimientos y aprender nuevas cosas.

Seguidamente, es de importancia que el personal de salud que dicta clases, no solo enfermería, debe poseer capacitación docente, no irse solo al empirismo como práctica docente

recurrente, sino que debe utilizar la ciencia, la práctica y preceptos teóricos para desarrollar las habilidades que debe de tener un buen docente. Se sobre entiende que el personal de enfermería cumple funciones específicas y una de ellas es la función docente, pero esta es mal interpretada, ya que se refiere al ayudar con conocimiento a cualquier otro profesional, ya graduado o en formación, en cuanto a lo que este desconozca, por ejemplo, acerca de un procedimiento o en área del servicio donde se encuentre. Es por esto que existe la confusión de pensar que como se tiene ese rol, ya se es docente.

Todo docente debe de tener una preparación académica en docencia y, pedagogía, y si es para el área universitaria, como es el caso de enfermería, debe de conocer de Andragogía. Por último, este tipo de trabajos dan a reflejar muchas fallas institucionales, personales y vocacionales, ya que las instituciones deben asegurarse de la calidad de los docentes y de los conocimientos que estos poseen. Desde el punto de vista personal, cada quien debe saber de qué carece y cuál es su fallo para poder trabajar en ello y vocacionalmente puesto que el docente por vocación no es conformista, este busca hacer siempre lo mejor para él y para que sus estudiantes reciban siempre lo mejor.

Recomendaciones

- Que en las instituciones educativas se creen comités y programas de formación continua para los docentes.
- Que el gobierno nacional fomente programas educativos para quienes imparte clases sin ser educadores.
- Que se cree conciencia respecto a que un docente desactualizado forma estudiantes desactualizados.
- Que se realicen más investigaciones que den a conocer las fallas educativas a nivel global.
- Que este estudio sirva como referencia para otros estudios similares y de esta forma poder dar posibles soluciones a problemáticas educativas.

Bibliografía

- Chapa Alarcón, P. y Martínez Chapa, T. J. (2016). La importancia de la actualización de conocimientos como parte de la formación del docente universitario. *Revista Iberoamericana de Producción Académica y Gestión Educativa*, 3(5), 1-20. <https://www.pag.org.mx/index.php/PAG/article/view/420>
- Fuster Guillen, D. E. (2019). Investigación cualitativa: Método fenomenológico hermenéutico. *Propósitos y Representaciones*, 7(1), 201-229. <http://www.scielo.org.pe/pdf/pyr/v7n1/a10v7n1.pdf>
- Giani, C. (2021, 30 de diciembre). Guion de entrevista. *Enciclopedia de Ejemplos*. <https://www.ejemplos.co/guion-de-entrevista/>
- Godoy Rodríguez, C. (2023, 7 de enero). La triangulación en investigación: definición, tipos y ejemplos. *Tesis de Cero a 100*. <https://n9.cl/amexg>
- León Alberca, T. B. (2018, 4 de diciembre). ¿Qué es el diagnóstico clínico y cuál es su importancia? *Noticias Universidad Técnica Particular de Loja*. <https://noticias.utpl.edu.ec/que-es-el-diagnostico-clinico-y-cual-es-su-importancia>
- Lynch, S. (2022, mayo). Introducción a los fármacos. *Manual MSD*. <https://n9.cl/td9jp>
- Manzanilla, W. (2017, 24 de noviembre). Métodos de investigación: La hermenéusis. *Blog La Realidad Educativa Actual*. <https://n9.cl/h8gcry>
- Organización Mundial de la Salud [OMS]. (1996). El ejercicio de la enfermería. OMS, *Serie de Informes Técnicos* (860). Organización Mundial de la Salud. <https://iris.who.int/handle/10665/41914?locale-attribute=es&show=full>
- Riesco, S. (2018, 19 de septiembre). Formación continua para docentes: ¿en qué consiste? *Formazion.com*. https://www.formazion.com/noticias_formacion/formacion-continua-para-docentes-en-que-consiste-org-5293.html
- Ríos Zambrano, J. E. y Cevallos, E. E. (2018). *La actualización docente en la calidad* [ponencia]. III Congreso: Ciencias, Sociedad e Investigación Universitaria. <https://repositorio.pucsa.edu.ec/handle/123456789/2647>

- Rondón Valero, E. J. (2018). Conocimiento científico en la investigación postpositivista del siglo XXI: de lo externo a lo interno del ser. *Revista Cientific*, 3(8), 79-99. <https://doi.org/10.29394/Scientific.issn.2542-2987.2018.3.8.4.79-99>
- Sanfeliciano, A. (2022, 1 de febrero). ¿Por qué es fundamental el control en el aula? *La Mente es Maravillosa*. <https://lamenteesmaravillosa.com/control-en-el-aula/>
- Vain, P. D. (2012). El enfoque interpretativo en investigación educativa: algunas consideraciones teórico-metodológicas. *Revista de Educación*, 3(4), 37-43. <https://www.academica.org/pablo.daniel.vain/6.pdf>
- Velázquez, A. (2022). ¿Qué son las entrevistas a profundidad? *QuestionPro.com*. <https://www.questionpro.com/blog/es/entre-vistas-a-profundidad/>